

БІЖЕНСТВО ЯК ПОЕТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ

Белімова Т. В. (Вольфсберг, Австрія)

<https://orcid.org/0000-0001-7094-8460>

Abstract

The forced migration of Ukrainians after the Russian full-scale invasion on February 24, 2022 affected not only the economic and social contexts of Europe, but also manifested itself in art. It was Ukrainian poetry, as a dynamic artistic structure, that was one of the first to take on the functions of recording the memory of forced displacement and talking about the trauma, formed a new narrative thanks to its expressive, plastic, short verbal form. It is primarily about the poetic works of Svitlana Didukh-Romanenko (Boryspil, now - Lithuania), Lyudmila Horova (Kyiv, now – USA), Anna Maligon (Kyiv, now – France), Oksana Stomina (Mariupol, now – Germany), Tetyana Yarovytsina (Kyiv, now – Belgium). Last year, an anthology of Ukrainian poems about the war «INVASION. Ukrainian Poems about the War» (2022) in English translation was released. The publication compiled the poetic texts of fifty-five Ukrainian poets, including many poems by forced migrants.

The new Ukrainian war poetry, and refugee poetry in particular, is quite often devoid of rich metaphors, its language is close to colloquial, it imitates a short message in a messenger (fragmented short sentences, idioms, understandable from the context, conventional abbreviations, anglicisms). At the same time, such poetic art can be aesthetically sublime, somewhat hermetic, when meanings are double-coded and similar to messages in the language of symbols.

In Great Britain, five years apart, two poetic anthologies of poems related to the theme of forced migration were published. Not so long ago, a collective collection of poems «Over Land, Over Sea: Poems for Those Seeking Refuge» (2015) appeared, which united 102 poems of English-speaking poets from different countries of the

world. Later, another poetry anthology «Border Lines. Poems of Migration» (2020), which included 112 poems by poets from all over the world, conditionally divided into 6 sections («Moving», «Promised Land"», «Fatherland», «Work», «Language» and «Community»). Both books presented the texts of world-famous writers (Mahmoud Darwish, Andre Shedid), as well as many modern authors (Alan Baker, Kathleen Bell, A.S. Clark, Carrie Featherstone, Chrissy Gittins, Mark Goodwin, Tanya Gershman, Siobhan Logan, Emma Lee, Carol Leaming, Joan Limburg, Aoife Mannix, Roy Marshall, Hubert Moore, Thomas Orsag-Lund, Simon Perrill, Sheena Pugh, Mahendra Solanki, Maria Taylor, Rory Waterman, Gregory Woods and Siobhan Logan, among others).

Suffering and sadness due to the loss of the Motherland and the inability to return home became a common cluster for Ukrainian and English-language poetry on the topic of forced migration, which can be conventionally divided into the following frames: 1) native home – threatened territory; 2) forced displacement: the way to salvation and new threats; 3) painful loss of one's identity; 4) anger and aggression, ubiquitous war; 5) homeless homelessness; 6) the role of the victim; 7) searching for a new destination; 8) the way home. Each of the poetic areas has unique metaphors, symbols and images (for example, the image of the ocean, inherent in English-language poetry, or the image of a bird, typical of Ukrainian). At the same time, such excellent English-speaking and Ukrainian poetic practices are united by the desire to illuminate the trauma of forced resettlement, to retell the experience of a survivor, and thus to include one's own memories, reflections and experiences in the creation of migration artistic discourse.

Key words: forced migration, displacement, trials, identity, trauma, war, refugee syndrome.

Вимушена міграція українців після російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року не лише вплинула на економічні та соціальні контексти Європи, а й також оприявилася в мистецтві. Саме українська поезія як динамічна художня структура однією з перших узяла на себе функції із фіксування пам'яті про вимушене переміщення й проговорення травми війни, сформувала новий наратив завдяки своїй виразній, пластичній короткій

словесній формі. Цей наратив мимохіть корелює із досвідом тих, хто пережив військове вторгнення, уцілів і має долати труднощі пристосування до нової реальності у країні вимушеного перебування. Відтак можемо говорити про нову українську *поезію вимушених мігрантів*, що являє собою «послання, яке несе в собі травму як знак» (Paradopoulos, 2023, p. 311).

Прикметною рисою сучасної української поезії вимушених мігрантів є її інтерактивність. Сьогодні українські поети нерідко розміщують свої вірші у соціальних мережах фейсбук, інстаграм або телеграм. До поетичних текстів автори часто записують відео й завантажують такі двовимірні роботи, які об'єднують слово і картинку, у мережі тікток і ютюб. Відеопоезія миттєво стає «вірусною», набирає тисячі переглядів і перепостів. Досить часто відбувається переклад іноземними мовами (скажімо, поезію-замовляння «Буде тобі, Враже...» Людмили Горової (Hogova, 2022) переклали арабською, білоруською, грузинською, італійською, іспанською, польською, чеською мовами.

Нова українська поезія війни, і біженська зокрема, досить часто позбавлена пишних метафор, її мова наближена до розмовної, імітує коротке повідомлення в месенджері (уривчасті короткі речення, недомовки, зрозумілі з контексту, умовні скорочення, англіцизми). Водночас таке поетичне мистецтво може бути й естетично піднесеним, дещо герметичним, коли змісти мають подвійне кодування та схожі на послання мовою символів.

Дискурс українській поезії, що відображає травму вимушеного переміщення, складається переважно із фемінних текстів, адже більшість українських біженців становлять жінки, що вивезли своїх дітей. Ідеться передусім про поетичні твори Світлани Дідух-Романенко (Бориспіль, зараз перебуває у Литві), Людмили Горової (Київ, зараз перебуває у США), Анни Малігон (Київ, зараз перебуває у Франції), Оксани Стоміної (Маріуполь, зараз перебуває в Німеччині), Тетяни Яровициної (Київ, зараз перебуває у Бельгії). Вимір такої поетичної рефлексії сьогодні фактично неосяжний, неможливо прочитати й облічити всі вірші, адже їх дуже багато в різних соцмережах і щоденно з'являються нові. Наразі можна говорити про найбільш прикметні

тексти вже знаних майстринь слова, що відображають те, що відчують мільйони українських вимушених утікачів від війни. Минулого року обрану українську поезію опору переклали англійською і видали окремою антологією. Ідеться про «ВТОРГНЕННЯ. Українські поезії про війну» (INVASION, 2022), куди ввійшли тексти п'ятдесяти п'яти українських поетів у перекладі Анатолія Кудрявицького, серед яких чимало біженських віршів.

У Великобританії із різницею у п'ять років вийшли дві поетичні антології віршів, пов'язаних темою вимушеної міграції. 2015 року з'явилася колективна збірка поезій «Над землею, над морем: вірші для тих, хто шукає притулку» (Over Land, Over Sea: Poems for Those Seeking Refuge, 2015), що об'єднала 102 вірші поетів. 2020 року побачила світ ще одна поетична антологія «Лінії кордону. Вірші міграції» (Border Lines. Poems of Migration, 2020), куди ввійшли 112 віршів поетів із усього світу, що їх умовно поділили на 6 розділів («Переміщення», «Земля Обітована», «Батьківщина», «Праця», «Мова» та «Спільнота»). У книжках було презентовано тексти всесвітньо відомих письменників (Махмуд Дарвіш, Андре Шедід), а також багатьох сучасних авторів (Алан Бейкер, Кетлін Белл, А.С. Кларк, Керрі Фезерстоун, Кріссі Гітінс, Марк Гудвін, Таня Гершман, Шівон Логан, Емма Лі, Керол Лімінг, Джоан Лімбург, Аоїф Маннікс, Рой Маршалл, Х'юберт Мур, Томас Орсга-Лунд, Саймон Перріл, Шина П'ю, Махендра Соланкі, Марія Тейлор, Рорі Вотермен, Грегорі Вудс та Шівон Логан та ін.).

Спільним кластером для української та англомовної поезії на тему вимушеної міграції стало страждання й смуток через втрату Батьківщини й неможливість повернутися додому. Таку дуже широку тему можна умовно поділити на кілька фреймів: 1) рідний дім – загрожена територія; 2) вимушене переміщення: шлях до порятунку й нові загрози; 3) болісна втрата власної ідентичності; 4) гнів і агресія, усюдисуща війна; 5) бездомна безпритульність; 6) роль жертви; 7) пошуки нового призначення; 8) шлях додому. Окреслено лише основні тематичні цикли, що так чи так простежуються в українських і англомовних поетичних текстах, пов'язаних із вимушеною міграцією. Кожному

із поетичних обширів властиві унікальні метафори, символи та образи (скажімо, образ океану, що розділяє новий дім і покинуту Батьківщину, притаманний англомовній поезії, або образ пташки, яка покидає рідний дім, а пізніше шукає шлях до нього, типовий для української), форма, що не завжди має аналоги в іншомовній літературі. Водночас об'єднує таку відмінну англомовну й українську поетичну практики прагнення ословеснити травму вимушеного переселення, переповісти досвід уцілілого й відтак долучити власні спогади, рефлексії і переживання до творення міграційного художнього дискурсу.

REFERENCES

- Border Lines. *Poems of Migration* (2020). London: Everyman [in English].
- INVASION. *Ukrainian Poems about the War* (2022). Dublin: SurVision Books [in English].
- Horova, L. «*Virshi – moia terapia*», – *poetka Liudmyla Horova pro viynu, tvorchist i chomu ii tak boyatsia rosiany* [Poems – my therapy. The Poet Lyudmila Horova about war, creativity and why Russians are so afraid of her]. Retrieved from <https://uacrisis.org/uk/poetka-gorova> [in Ukrainian].
- Over Land, Over Sea: *Poems for Those Seeking Refuge* (2015). Nottingham: Five Leaves Publications [in English].
- Papadopoulos, R. (2023) *U chuzhomu domi. Trawma vymushenogo peremischennia: schliah do rozuminnia i oduzhannia* [Home, Trauma, Reslience, and Adversity-Activated Development]. Kyiv: Laboratoria [in Ukrainian].